

Fransiya jamiyatida identifikatsiya masalasining o'ziga xosligi.

Annayev Samad Turaqul o'g'li

Annotatsiya. Hozir kunda Fransiya jamiyati identifikatsion nuqtai nazardan chuqurinqirozni boshdan kechirmoqda. O'ta o'ngchi, millatchi partiyalarning har qchongidan ham faollashuvi, ularning "milliy identifikatsiya"ni talab qilib chiqishi fonida jamiyatdagi boshqa ozchilik vakillari o'z huquqlarini qaror toptirishga bo'lgan intilishlari turli siyosiy oqim vakillari o'rtasida o'zaro ziddiyatlarni keltirib chiqarmoqda.

Kalit so'zlar : identifikatsiya, millat, jamiyat, o'ngchilar, so'lichilar, partiya, sivilizatsiya, islom, Sharq, G'arb.

Har bir jamiyat va davlat boshqalar bilan munosabatga kirishganda o'zini kim deya identifikatsiya qilishi, oddiyroq so'z bilan aytganda, o'zini kim deya bilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Boshqalarga o'zini taqqoslash, qarama-qarshi qo'yish orqali esa o'zi va boshqalar haqidagi qarashlarini mustahkamlab boradi. O'z navbatida, Fransiya ham geografik, tarixiy, diniy, madaniy va boshqa farqlovchi belgilarga ko'ra murakkab identifikatsiyaga egaligi bilan ajralib turadi.

Umuman olganda, biz hozirda davlatlarning o'zligini qayta topish, shu jumladan milliy o'zligini qaror toptirish davrida yashayapmiz. Xalqaro hamjamiyat ichida deyarli barcha tan olingan davlatlar milliy g'ururni shakllantirish masalasini o'z ichki siyosatlarining ajralmas qismi sifatida ko'radi. Shu o'rinda, milliy o'ziga xoslik ko'pincha davlatlarning tuzilishida, ularning mavjud bo'lishida asosiy mezonlardan biri sifatida qaraladi. Aytish joizki, Fransiya ham xuddi shunday milliy davlatlar qatoriga kiradi.

Fransuzlarda millat tushunchasining paydo bo'lishi to'g'risida so'z yuritilganda ko'pincha Ernest Renanning mashhur konferensiyasiga ishora qilinadi. Unda u millatni tarixiylik va umumiy xohish-irodaning mushtarak natijasi deb ta'riflagan: "Millat – bu ruh, ma'naviy tamoyil. Ikkita narsa bir butunlikda bu ruhni, ma'naviy tamoyilni tashkil etadi. Biri o'tmishda, ikkinchisi bugungi kunda. Ulardan biri boy xotiralar merosiga umumiy egalik qilish hissi bo'lsa, ikkinchisi - bugungi birga yashash istagi, shu umumiy merosni birgalikda saqlash va davom ettirishga bo'lgan intilishdir" (Ouaki-Manseur, 2021).

Renan tomonidan ilgari surilgan subyektivistik konsepsiyaga ko'ra milliy davlat biror siyosiy birlashmaga ixtiyoriy ravishda mansub bo'lish va birgalikda yashash xohish-irodasiga tayanadi (Drain, 2014). Xuddi shunday, fransuz millati turli til va madaniyatga ega regionlardan tashkil topgan bo'lib, turli xalqlar umumiy tarix davomida kuchli milliy o'ziga xoslik (identifikatsiya)ni shakllantirgan.

Obyektivistik kontsepsiya XVIII-XIX asrlar oralig'ida Germaniyada vujudga kelgan. Faylasuf Iogann Gotfrid Xerder (1744-1803) millatni til va madaniyatga asoslangan holda ko'rgan (Drain, 2014). Keyinchalik uni, xususan, nemis ilohiyotchisi Devid Fridrix Strauss (1808-1874) Elzas-Lotaringiyaning Germaniya Reyxiga qo'shib olinishining qonuniyligi to'g'risidagi Ernest Renan bilan bo'lib o'tgan ommaviy munozarada qo'llab-quvvatladi. Bu konsepsiyaga ko'ra, millat til, din, madaniyat, tarixiy ildizlar kabi obyektiv omillarga asoslanadi (Drain, 2014).

Zamonaviy xalqaro munosabatlarda bu ikki qarash birgalikda mavjud. Birinchi jahon urushini tugatgan shartnomalar (xususan, 1919 yildagi Versal shartnomasi) doirasidagi yangi davlatlarning konstitutsiyasi qisman til va madaniyat, shuningdek, geografik, tarixiy va strategik omillarga asoslanib tuzilgan. Bu, masalan, yangi tuzilgan Chexoslovakiyada, nemis yoki venger tilida so'zlashuvchi aholining qarshiligiga olib keldi. Boshqa tomondan, Afrika davlatlarining dekolonizatsiyasi davlatlar tuzilishini mohiyatan siyosiy asos ustigiga qurishga zamin yaratdi, ya'ni sobiq mustamlakachilar tomonidan chizib berilgan chegaralarga bu yangi davlatlarning fuqarolari rozi bo'lishdi.

Identifikatsiya masalasida fikr yuritgan yana bir siyosiy olim Frensis Fukuyamaga ko'ra bu masala Fransiya va Yevropada turli siyosiy oqimga mansub kuchlar o'rtasida muhokama mavzusiga aylangan. Unga ko'ra G'arb demokratiyasi so'lichilar tomonidan migrantlarga bo'lgan siyosat tufayli so'roq ostiga olingan. Shu o'rinda, migrantlar himoyasi so'lichilar uchun bir paytlar kapitalistik tizimning asosiy qurboni bo'lgan proletariat o'rnini egallagan (Joignot, 2018).

Bu siyosat o'z navbatida xristianlik va etnik mansublik ustiga qurilgan fransuz va yevropa identifikatsiyasini qayta jonlantirish niyatidagi o'ngchilarning qarshi reaksiyasiga uchradi. Fukuyamaning fikricha, iqtisodiy va huquqiy javoblar talab qiladigan bunday masalaga indentifikatsiya orqali yechim izlash liberal va ochiq

jamiyatlar uchun orqaga ketish, chunki ko'pincha identifikatsiya bu qo'zg'almas asosga ega yoki insonlarning genetikasida ildiz otgan va mustahkamlangan deb hisoblanadi (Joignot, 2018).

Fukuyama o'zining "Identifikatsiya: Qadr-qimmat talabi va kek siyosati" (*Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment*) asarida integratsiyaga yo'l qo'yuvchi milliy identifikatsiya konsepsiyasiga qaytishni taklif qiladi. Uning fikricha, bu aynan kelib chiqishi turli xil bo'lgan odamlarning birgalikda yashashi va mehnat qilishiga imkon beruvchi demokratik jamiyatlarning asosiga aylanishi kerak (Fukuyama, 2018).

Tarixan, kuchli milliy identifikatsiya XX asrda Yevropani xarob qilgan agressiv natsionalizm bilan bog'lanadi. Lekin, Fukuyamaga ko'ra milliy identifikatsiya liberal demokratik tamoyillar ustiga ham qurilishi mumkin. Xuddi shunday, AQSh va Fransiyadagi eng asosiy milliy identifikatsiya konsepsiyalari barcha fuqarolarni umumiy ideallar (dunyoviylik, shaxsiy erkinliklar..) atrofida birlashtiruvchi konstitutsiyon va respublika tamoyillari ustiga qurilgan. Shunday bo'lsada, madaniy va jamoaviy o'ziga o'ziga xosliklarni abadiylashtirishga qaratilgan identifikatsiya siyosati, barcha madaniy an'analar ham hozirgi zamonaviy demokratiya bilan mutanosib emasligi bois, ko'pincha demokratik tamoyillar bilan nizoga olib boradi (Fukuyama, 2018). Shu sababli, Fukuyama uchun liberal demokratiyani yashab qolishini istovchilar Yevropa Ma'rifat davrida belgilab berilgan erkinlik va tenglik kabi asosiy tamoyillarga tayanuvchi ochiq va integratsiyaga yo'l qo'yuvchi milliy madaniyatni ilgari surishi va yangi kelganlarni aynan shu milliy identifikatsiyaga assimilyatsiya qilishga intilishi kerak (Fukuyama, 2018).

Xuddi shunga o'xshash fikrlar fransuz sotsiologi Jerard Nuaryel tomonidan bildiriladi. Unga ko'ra, milliy identifikatsiya tushuncha sifatida fransuz tili lug'atida paydo bo'lganiga hali ko'p bo'lgani yo'q. O'tgan asrning 70-yillarida qo'llanila boshlagan bu atama 50-yillardan buyon AQShda mavjud bo'lgan "national identity"ning fransuzcha versiyasi bo'lib, dastlab u immigrantlar integratsiyasiga oid ijtimoiy psixologik lug'atda ishlatilgan (Mauger, 2014). Fransiyada esa bu atamaning dastlabki qo'llanilishi regionalistlar bilan bog'langan. Ular tomonidan region (viloyat)lar dominant identifikatsiya zulmidan aziyat chekkan "mazlum millatlar" sifatida talqin qilinib,

korsikalik yoki oksitaniyalik bo'lish huquqi "milliy identifikatsiya" sifatida talab qilinadi (Bourdieu, 2018).

Milliy Front XX 80-yillarda "milliy identifikatsiya" iborasini keng muomalaga kiritadi. Aynan shu davrdan boshlab, o'ng va o'ta o'nchi partiyalar tomonidan bu tushuncha o'zlashtirib olinadi. Nuaryelga ko'ra, avvalari millat haqida gapirganda ko'proq "ruh" yoki "milliy xarakter" kabi so'zlar ishlatilgan bo'lsa, o'ng va o'ta o'ngchi partiyalar tomonidan ishlatiladigan so'zlar ham xuddi shunday o'zgarmas lug'at, aniqrog'i xavfsizlik va tahdid bilan bog'liq lug'atga bog'langan, ya'ni xorijdan kelgan har qanday begona kishi millat uchun hayotiy xavf sifatida ko'rsatiladi (Mauger, 2014).

Nuaryel ham xuddi Fukuyama singari milliy identifikatsiya masalasini so'lhilar tomonidan ishchilar identifikatsiyasining siyosiy lashuviga berilgan javob sifatida ko'radi. Bunga asos sifatida birinchi fransuz ishchi partiyasi tuzilgan paytda eski o'ngchi monarxist va bonapartistlarning birlashuvini misol qilib ko'rsatadi (Noiriel, 2017). O'ngchilarni birlashtiruvchi bu mavzu o'ng-so'l kurashi fonida yagona umumiy qarashni vujudga keltiririb, mustahkamlanganligini ko'rish mumkin. Boshqacha aytganda, bu o'ngchilarning hududi. Hozirgi kunda ishchilar harakati mavjud bo'lmasada, bir tomondan "milliylik"ni talab qiluvchi o'ngchilar va "ijtimoiylik"ni talab qiluvchi so'lhilar o'rtasidagi qarama-qarshilik muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy nutqni etniklashtirish Nuaryelga ko'ra o'ngchilarga o'z hukmronligini mustahkamlash uchun bir qancha imkoniyatlar eshigini ochadi. Ya'ni o'z siyosiy maqsadlariga erishish uchun ayrimlarni alohida ko'rsatib, jamiyat uchun xavfli element sifatida talqin qilishadi. Jumladan, Nikola Sarkozy o'zining saylovoldi dasturida musulmonlarni kommunitarizmga ayblashi, undan keyin esa Immigratsiya va Milliy identifikatsiya vazirligini tuzishi u tomonidan so'rovnomalarda o'ta o'ngchi partiyalarga beriladigan ovozlarga ega chiqishiga sabab bo'lgan (Noiriel, Gérard, 2015).

Boshqalarni alohida ajratib ko'rsatish, irqiy masalani ham kun tartibiga olib chiqadi. Ko'pchilik "irqlar mavjud emas", irq kamsitish vositasi deyishadi, deydi Nuaryel. Uningcha, kamsitishlarni ochib berishga qaratilgan nutqlar asosan shu kabi argumentlarga tayanadi. Ularning mualliflari uchun eski kolonial imperiyaning immigrantlari terisining rangi, ismi, dini orqali kamsitiladi. Mehnat bozoridan siqib chiqarish mexanizmlari boshqa birovni qanday qabul qilish, u haqida oldindan

shakllangan salbiy fikrlar bilan bog'liq muammolarga olib borib qo'yiladi. Bu esa "yaxshi korxonaga egalari"ga migrantlarga qarshi oldindan shakllangan salbiy fikrlarga qo'lidan kelgancha kurashayotganini ko'rsatishga imkon beradi. Irqchilik haqidagi nutqlar oxir-oqibat "qancha kambag'al bo'lsa, shuncha irqchi bo'ladi" degan tahlilga olib borib qo'yadi. Shu bilan hukmronlik masalasi yaxshi ta'lim olganlik muammosi bilan almashadi. Boshqa tomondan esa immigratsiyaga mansub bo'lmagan, lekin ishsizlik muammosiga duch kelgan fransuzlar "kamsitishlar" to'grisidagi nutqlarda o'zini ko'rmaydi. Shu sababli ular uchun alohida "fransuzlarga qarshi irqchilik" o'ylab topilgan (Noiriel, Gérard, 2015). Bir so'z bilan aytganda, buni "bo'lib tashla, hukmronlik qil" iborasining amaldagi ifodasi sifatida ko'rish mumkin.

Yuqorida "milliy identifikatiya", yani milliy o'zlikni talab qiluvchilarning lug'ati xavfsizlik va tahdid ustiga qurilganligi to'g'risida so'z yuriltildi. Shu o'rinda, ularning o'ziga o'xshamaydigan insonlarning xavf sifatida ko'rishi e'tiborga molik. Oxirgi paytlarda Fransiyadagi o'ta o'ngchi partiyalarning nutqida tez-tez quloqqa chalinayotgan "Buyuk o'rin almashish" konsepsiyasi millatning qanchalik "xavf ostida" ekanligini isbotlash uchun qurol sifatida foydalanilmoqda.

"Buyuk o'rin almashish" konsepsiyasi birinchi marta fransuz yozuvchisi va siyosiy faoli Reno Kamyu tomonidan o'zining 2010-yilda chop etilgan "Aybsizlik alifbosi" (*Abécédaire de l'innocence*) asari orqali muomalaga kiritilgan (Alice Galopin; , 2022). 2012-yil "Fransuz harakati" saytiga bergan intervyusida Reno Kamyu o'zining "Buyuk o'rin almashish" nazariyasiga ta'rif beradi. Uning fikrlariga ko'ra, "*O'n besh yoki yigirma asrdan buyon bir hududda bir xalq barqaror yashab kelayotgan edi. Va birdan, o'ta tezlikda, bir yoki ikki avlod umri davomida boshqa bir necha xalqlar uning o'rnini egallamoqda. Bu xalq endi o'sha xalq emas*" (Igounet, 2018). Boshqacha aytganda, Kamyuga ko'ra, "*Mag'rib va Afrikalik immigrant aholidan tarkib topgan xalq "yerlik fransuzlar"ning o'rnini egallaydi*" (Igounet, 2018).

"Buyuk o'rin almashish" atama sifatida Kamyu tomonidan ommalashtirilgan bo'lsada, uning nazariy asoslari XIX asr oxirlari – XX asr boshlariga borib taqalashiga guvoh bo'lish mumkin. Fransuz natsionalizmining otalaridan hisoblanmish Moris Barres o'zining 1900-yilda chop qilingan "Lotin kvartalda milliylik bo'yicha izlanishlar" ("*Les études nationalistes au Quartier latin*") maqolasida shunday yozadi: "*Bugun oramizga*

yangi fransuzlar kirib kelishdi. Ular bizga o'z his qilish tarzini o'tkazmoqchi. Shu orqali, bizni madaniylashtirish niyatida. Ular bizning sivilizatsiyamizga zid fikrlash va hayot tarziga ega. Ularning qadriyatlari g'alabasi vatanimizning xarob bo'lishi bilan teng. Fransiya nomi qolishi mumkin, lekin mamlakatning o'ziga xos xarakteri barbod bo'ladi" (Pezet, 2019).

Barres tomonidan XX asr boshlarida qilingan bu tahlil XX va XXI asrlardagi o'ta o'ngchi millatchi partiyalar tomonidan dasturul amal sifatida foydalanilayotgani e'tiborga molik. Agar XX asr boshlarida yahudiylar millat uchun asosiy "xavf"ni tashkil qilgan bo'lsa, hozirda ularning o'rnini musulmonlar egallagan.

Shu o'rinda fransuz sotsiologi Erve Lebra o'zining "Buyuk o'rin almashish sodir bo'lmaydi" (*Il n'ya pas de grand remplacement*) asarida yuqoridagi nazariyaga qarama-qarshi fikrlarni ilgari suradi. U mazkur asar so'zboshisida ko'pchilik fransuz aholisi "Buyuk o'rin almashish" yuz berishiga ishonishini takidlagan holda, Harris Interaktiv instituti tomonidan 2021-yilda o'tkazilgan quyidagi so'rovnoma e'tibor qaratadi: "Mag'rib va Afrikadan kelayotgan musulmon immigratsiyasi oqibatida oq tanli, xristian diniga mansub yevropalik aholi yo'qolib ketish xavfida". Siz bu hodisaning sodir bo'lishiga ishonasizmi? –deya berilgan savolga respondentlarning 61 foizi "ha", 39 foizi esa yo'q deya javob berishgan (Harris, 2021). Erve Lebraning fikricha, Yevropa aholisi 736 million kishini tashkil etib, ulardan faqat 8 million aholi, yoki umumiy aholining 1,1 foizigina Afrikada tug'ilgan bo'lib, ularning yaqin orada bir necha yuz million bo'lib ketishiga ishonish qiyin (Bras, 2022).

Lebraning ayticha, bir asrdan ziyod vaqtdan buyon Fransiyadagi o'ta o'ngchi partiyalar boshqalarning bosqini bilan qo'rqitib kelishadi: 1914-yilgacha bu italiyaliklar va nemislarning bosqini bo'lgan bo'lsa, 1939-yildan oldin polshalik va yugoslaviyaliklarning bosqini va faqat yaqin oradan buyon Mag'riblik va Afrikaliklarning bosqini bilan almashgan. Bu vahima shundan buyon "Buyuk o'rin almashish" nazariyasi shaklini olgan. Bu yerda nazariya mavjud, lekin "o'rin almashish" gap bo'lishi mumkin emas. Biroq qo'rquvni tutib turishga qaratilgan, to'qib chiqarilgan soxta ertak ustiga qurilgan g'oyaviy chalkashliklar xavotirli siyosiy tahdidlar (qayta immigratsiya, fuqarolikdan mahrum qilish, Ommaviy axborot vositalarini jilovlash, katolikcha bo'lmagan ismlarni taqiqlash, mana shu "buyuk o'rin almashish"ga xizmat

qilishda ayblangan fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini to'xtatish) uchun asos bo'lib xizmat qilmoqda (Bras, 2022). Bularning hammasi, Lebraning fikricha, immigratsiya orqali yuzaga kelayotgan muammolarga chinakam javob izlash o'rniga muammolarni buzib talqin qilishga olib boruvchi yolg'onlardan tashkil topgan. Biroq faktlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, immigratsiya Fransiyada boshqa ko'pchilik Yevropa mamlakatlaridagiga qaraganda u qadar katta o'rin egallamaydi (Bras, 2022).

Shu o'rinda, o'ngchi partiyalar tomonidan fransuz millatini, "milliy identifikatsiya"ni saqlash uchun jon kuydirilayotgan bir vaqtda, "fransuz bo'lish o'zi nima?" degan savol tug'iladi. Bu savolga o'ngchilar ko'pincha Fransiyada V Respublika asoschisi Prezident Sharl de Gol tomonidan aytilgani da'vo qilinayotgan quyidagi nutq orqali javob qaytarishadi: *"Sariq fransuzlar, qora fransuzlar, malla fransuzlar borligi juda yaxshi. Ular Fransiya barcha irqalar uchun ochiq ekanligini va uning universallikga moyilligini ko'rsatadi. Lekin ular ozchilik bo'lib qolishi shart. Aks holda, Fransiya Fransiya bo'lib qololmaydi. Axir, biz birinchi navbatda oq irqli, yunon va lotin madaniyatli va katolik diniga mansub yevropalik xalqmiz"* (Zemmour, 2017).

Shu o'rinda, aynan General de Goll hokimiyati davrida irqalar va dinlar o'rtasidagi "tenglik" konstitutsiya bilan belgilab qo'yilgan. Jumladan, V Respublika konstitutsiyasining 1-moddasi quyidagicha jaranglaydi: *"Fransiya bo'linmas, dunyoviy, demokratik va ijtimoiy Respublika. U kelib chiqishi, irqi yoki dinidan qat'iy nazar barcha fuqarolarning qonun oldida tengligini kafolatlaydi. U barcha e'tiqodlarni hurmat etadi"* (Constitutionnel, 2018).

Yuqoridagilardan kelib chiqilsa, irq tushunchasi hozirgi zamon uchun nisbatan eskirgan kategoriya sifatida qaralsada, Fransiyada u hali ham qonuniy asosga ega ekanligini ko'rish mumkin. Boshqa tomondan esa ularning yevropalik ekanligi, xristian diniga mansubligi yoki yunon va lotin madaniyatga ekanligi hech qanday qonuniy hujjatda belgilanmagan. Shunga qaramay, bu kabi tushunchalar fransuzlar uchun o'zlarini boshqalardan farqlovchi kategoriyalar sifatida mavjudligini takidlash lozim. O'zini boshqalardan farqlash esa o'z-o'zidan o'zini boshqalarga taqqoslash orqali amalga oshadi. Bu taqqoslash esa o'z navbatida yevropaliklarni boshqa qit'a vakillariga, xristianlarni boshqa din vakillariga, G'arbni Sharqqa qarama-qarshi qo'yadi.

XX asrning atoqli faylasuflaridan biri bo'lmish Edvard Saidga ko'ra Yevropa va G'arb aynan o'zlarini boshqa birovga qarama-qarshi qo'yishlari orqali vujudga kelgan. U o'zining "Orientalizm" kitobida G'arb Sharqni qanday ko'rishi haqida so'z yuritadi. Uning uchun xatto Sharq so'zining "ma'lum joyga nisbatatan sharqda joylashgan hudud" deya ta'riflanishi yevropaliklarning boshqa birovni, o'ziga nisbat bermasdan, aslida qanday bo'lsa, shunday ko'ra olishga qiynalishini ifodalaydi. Bu orqali esa G'arb tomonidan Sharqqa berilgan ta'riflar ko'p asrlar davomida shakllantirilgan g'arbliklarning Sharq haqidagi "bilimi" va uning ustidan "hukmronligi" natijasi degan fikrni ilgari suradi (Said, 2015).

XIII asrdan kengayishni boshlagan Usmoniylar imperiyasi XVI asrda Sulton Sulaymon hukmronligi davriga kelib o'zining cho'qqisiga ko'tarilishi bilan birga tanazzulga yuz tutishni boshlaydi. Ko'tarilish va tanazzul bilan tugagan bu o'tmish oqibatida sharq odami madaniyatlikdan yovvoyilikka qarab tushgan odam qiyofasida gavdalantiriladi. Jumladan, Hindiston haqida gap ketganda, sanskrit tili o'lik til, shu nuqtai nazardan sharq odami bu G'arb ilm-fani qayta jon baxsh etuvchi kishidir. Islom ham shu ma'noda xristian dinining Sharqdagi analogi (Said, 2015). Demak, Sharqqa qaysi burchak ostidan nazar solinmasin u G'arb ilmi tomonidan "sayqallangan"ligi ko'zga tashlanaveradi.

Shu tariqa, Said tomonidan ochib berilgan orientalizm G'arbgga Sharqni istilo qilish huquqini beradi. Emmanuel Kantning ta'rifi bilan aytganda, Sharqni bilishning "imkonsizligi" g'arbliklarni uni o'zlari bilganicha yaratishga olib boradi. Shu ma'noda Sharq dastlab Yevropa imperiyalistik davlatlarining tajriba hududi bo'lgan bo'lsa, keyinchalik ularning o'rnini AQSh egallaganligini ko'rish mumkin. Xuddi shunday, orientalizm G'arb va Sharq o'rtasidagi kuch munosabatlarini anglatadi.

Bu ikki qarama-qarshi qutb o'rtasidagi kuch munosabatlari haqida gapirganda, amerikalik siyosatshunos Genri Kissenjer o'zining "Dunyo tartibi" (*World order*) asarida davlatlar o'rtasidagi munosabatlarda dunyo hamma tan oladigan alohida tartib asosida mavjudligi g'oyasini ilgari suradi. Unga ko'ra ko'pchilik dunyo davlatlari Yevropada XVII asrda O'ttiz yillik urush yakunlariga ko'ra paydo bo'lgan Vestfaliya tizmiga rioya qilishadi. Bu tizim suveren davlatlarning o'zaro tengligi, shuningdek, ular o'rtasidagi o'zaro kuchlar muvozanatiga tayanadi (Kissenger, 2016). Birinchi va ikkinchi jahon

urushlarining ro'yi berishi yevropaliklarning Vestfaliya tamoyillaridan chetlanishini anglatsada, lekin ushbu tamoyillarning boshqa dunyo tartibi hukmron bo'lgan hududlarga tarqalishiga xalaqit bermadi. Kissenjer uchun xuddi shunday alohida dunyo tartibi asosida islom yotadi va ushbu islom asosidagi dunyo tartibi xalifalik ustiga qurilgan bo'lib, bunda dunyoviylik va din o'rtasidagi farq yo'qotilgan hamda ushbu tartibot butun dunyoga tarqalishni o'ziga maqsad qiladi (Kissenger, 2016).

Aytish kerakki, Kissenjer ta'riflagan ushbu islomiy tartibot uzoq muddat davomida Yaqin va O'rta Sharqda Usmoniylik imperiyasi shaklida mavjud bo'ldi. Kissenjerga ko'ra, Birinchi jahon urushining yakuniga ko'ra ushbu imperiyaning parchalanishi va uning o'rnida boshqa davlatlarning vujudga kelishi yer yuzining ushbu mintaqasida Vestfaliya tamoyillarining tez va oson qabul qilinishini anglatgani yo'q va bu yerda haligacha islomiy tartibotni saqlashni istovchi davlatlar mavjud. Bunga misol sifatida Kissenjer butun dunyoda islomiy inqilobni yoyishni maqsad qilgan Eronni keltiradi (Kissenger, 2016).

Yana bir amerikalik taniqli siyosatshunoslardan biri Samuil Hantington o'zining "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi" asarida dunyoni sakkizta alohida sivilizatsiyaga bo'lgan holda tahlil qiladi. Bular: G'arb, Slavyan-pravoslav, Islom, Afrika, Hindu, Konfutsiy, Yapon va Lotin Amerikasi sivilizatsiyalaridir. Sivilizatsiya, Xantingtonning fikriga ko'ra, "odamlar o'zlarini boshqalardan ajratib olishlari uchun zarur bo'lgan madaniy o'ziga xoslikning eng yuqori darajasidir" (Huntington, 2021).

Hantington uchun sivilizatsiya til, tarix, din kabi obyektiv elementlar bilan bir qatorda o'z-o'zini identifikatsiyalashning subyektiv elementlari bilan belgilanadi. Uning fikricha, agar mojaro turli sivilizatsiyalarga mansub davlatlarni bir-biriga qarama-qarshi qo'ysa, katta inqirozga aylanish ehtimoli katta bo'ladi. Boshqacha aytganda, turli sivilizatsiyalarning borligining o'zi xalqaro maydonda qochib qutulolmaydigan ziddiyat mavjud ekanligini anglatadi (Huntington, 2021).

G'arb sivilizatsiyasining shiddat bilan tarqalishi fonida boshqa sivilizatsiyalar o'zlarini G'arb sivilizatsiyasiga qarama-qarshi qo'yib, buning oqibatida o'zlarini mustahkamlab olishadi hamda G'arb sivilizatsiyasiga qarshi bosh ko'taradi. Bu G'arbnig boshqa sivilizatsiyalar, jumladan islom sivilizatsiyasi bilan to'qnashuvini

anglatadi va Hantingtong ko'ra o'zini kamsitilgan deya his qilgan islom sivilizatsiyasi G'arb demokratik modelini qabul qilishni rad etadi (Huntington, 2021).

Shu o'rinda, Hantington sivilizatsiyani, xususan, dinni mojaroning asosiy omili sifatida ko'rsatadi. Uning siyosiy kun tartibidagi islomga bo'lgan alohida e'tibor va u tomonidan o'z sivilizatsiyasini saqlash uchun G'arbga berilgan maslahatlar Hantingtonning islom sivilizatsiyasini G'arb uchun xavf sifatida ko'rishini anglatadi.

Xulosa o'rnida aytish lozimki, Fransiya "Inson huquqlari deklaratsiyasi" vatani bo'lishiga qaramay, unda haligacha ozchilik vakillarining huquqlari to'la himoyalangan va turli siyosiy partiya vakillari tomonidan ular barcha muammolarga sababchi sifatida ko'rsatilmoqda. Konstitutsiya va qonun oldida teng huquqli fuqaro hisoblanuvchi etnik va diniy ozchilik vakillari fransuz bo'lish bu xristian dini va oq irqqa mansub bo'lish deya da'vo qiluvchi "milliy identifikatsiya" tarafdorlari tomonidan hujumga uchramoqda. Shu o'rinda takidlash joizki, Fransiyaning kolonial o'tmishi hali hamon uning uning hozirgi davrdagi ichki siyosatiga soya solib turibdi. Shu nuqtai nazardan, imperialistik o'tmishdan voz kechish hamda umumiy kelajakni jamiyatdagi barcha fuqarolar bilan birgalikda teng asosda barpo etish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar

Alice Galopin; L'article à lire pour comprendre pourquoi le "grand remplacement" est une idée raciste et complotiste [В Интернете] // France Télévisions. - 2022 г.. - https://www.francetvinfo.fr/elections/presidentielle/l-article-a-lire-pour-comprendre-pourquoi-le-grand-replacement-est-une-idee-raciste-et-complotiste_4965228.html.

- Alighieri Dante** la divine comédie [Книга]. - Paris : Flammarion, 2020.
- Bourdieu Pierre** L'identité et la représentation: Éléments pour une réflexion critique sur l'idée de région [В Интернетe] // Persee. - 2018 г.. - https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1980_num_35_1_2100.
- Bras Hervé Le** Il n'ya pas de grand remplacement [Книга]. - Paris : Grasset, 2022.
- Caspar Robert** Pour une vision chrétienne du Coran [Книга]. - Paris : Editions Saint-Honoré, 2016.
- Constitutionnel Conseil** Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur [В Интернетe] // Conseil Constitutionnel. - 2018 г.. - <https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur>.
- Daniel Norman** Islam. La réflexion chrétienne en Occident de l'origine jusqu'en 1914 [Книга]. - Paris : Concilium, 2014.
- Drain Michel** Relations internationales [Книга]. - Bruxelles : Groupe Larcier, 2014. - стр. 70.
- Frémeaux Jacques** La conquête de l'Algérie : La dernière campagne d'Abd el-Kader [Книга]. - Paris : CNRS, 2016.
- Fukuyama Francis** Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment [Книга]. - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2018. - Т. Preface.
- Gibbon Tomas** The History of the Decline and Fall of the Roman Empire [Книга]. - London : Pinguin Classics, 2011.
- Granchamp Carole** La construction de l'Europe par la confrontation avec l'autre [В Интернетe] // Irenees. - 2018 г.. - http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-863_fr.html.
- Harpigny Guy** Islam et Christianisme selon Louis Massignon [Книга]. - Bruxelles : Louvain-la-Nouve, 2021.
- Harris** BAROMÈTRE D'INTENTIONS DE VOTE POUR L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2022 [В Интернетe] // Harris Interactive. - 2021 г.. - https://harris-interactive.fr/opinion_polls/barometre-dintentions-de-vote-pour-lelection-presidentielle-de-2022-vague-18/.
- Huntington Samuel** Le Choc des civilisations [Книга]. - Paris : Odile Jacob, 2021.
- Igounet Valerie** Le "grand rempacement" est-il un concept co;plotiste [В Интернетe] // Fondation Jean-Jaures. - 2018 г.. - <https://www.jean-jaures.org/publication/le-grand-remplacement-est-il-un-concept-complotiste/>.
- Joignot Frédéric** Francis Fukuyama, Grand entretien: "Les menaces contre la démocratie viennent de l'intérieur" [В Интернетe] // Le Monde. - 20 juin 2018 г.. - <https://www.lemonde.fr/blog/fredericjoignot/2018/06/20/3600/>.
- Khoury Adèle-Théodore** L'Islam dans la pensée chrétienne orientale au moyen âge [Книга]. - Paris : Concilium, 2016. - стр. 11-16.
- Kissenger Henry** L'ordre du monde [Книга]. - Paris : Fayard, 2016.
- Mauger Gérard** « L'identité nationale » en France [В Интернетe] // Cairn info. - 2014 г.. - <https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2007-2-page-79.htm#no1>.
- Michel Florian** Diplomatie et religion : Au cœur de l'action culturelle de la France au XXe siècle, [Книга]. - Paris : Sarbonne, 2016.
- Montesquieu** Lettres persanes [Книга]. - Nantes : Jeacques Desbordes, 2021.

Moubarac Youakim L'islam. Les questions que le catholicisme se pose à propos de l'islam, dans Bilan de la théologie du XXème siècle [Книга]. - Paris : Tournai, 2017. - Т. I : стр. 398.

Moubarac, Youakim La connaissance médiévale de l'islam dans le christianisme, dans Recherches sur la pensée chrétienne et l'islam dans les temps modernes et à l'époque contemporaine [Книга]. - Beyrouth : Université libanaise, 2014.

Noiriel Gérard Immigration, antisémitisme et racisme en France. Discours publics, humiliations privées (XIXe-XXe siècle) [В Интернетe] // OpenEdition Journals. - 2017 г.. - <https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/1941>.

Noiriel, Gérard A quoi sert "l'identité nationale" ? [Книга]. - Paris : Agone, 2015.

Ouaki-Manseur Alexis «Qu'est-ce que l'identité nationale aujourd'hui?» [В Интернетe] // FigaroVox. - 18 fevrier 2021 г.. - <https://www.lefigaro.fr/vox/societe/qu-est-ce-que-l-identite-nationale-aujourd-hui-20210217>.

Pezet Jacques Maurice Barrès avait-il vraiment utilisé l'expression «grand remplacement» un siècle avant Renaud Camus ? [В Интернетe] // Liberation. - 2019 г.. - https://www.liberation.fr/checknews/2019/11/21/maurice-barres-avait-il-vraiment-utilise-l-expression-grand-remplacement-un-siecle-avant-renaud-camu_1764653/.

Pirenne Henri Mahomet et Charlemagne [Книга]. - Paris : Tallandier, 2016.

Réau Louis L'Europe française au siècle des Lumières [Книга]. - Paris : Albin Michel, 2017.

Said Edward L'orientalisme. L'Orient créé par l'Occident [Книга]. - Paris : Points, 2015.

Thiry Baron Jean Napoleon en Egypte [Книга]. - Paris : Berger-Levrault, 2017.

Vermeren Pierre Les politiques religieuses de la France en Méditerranée coloniale [В Интернетe] // Areion. - 2018 г.. - <https://www.areion24.news/2018/11/15/les-politiques-religieuses-de-la-france-en-meditteranee-coloniale-1830-1962/>.

Volney Constantin-Francois Voyage en Egypte et en Syrie [Книга]. - Wentworth Press : Sydney, 2019.

Voltaire Essai sur les mœurs et l'esprit des nations [Книга]. - Paris : Cramer, 2016.

Zemmour Eric De Gaulle, Jaurès et l'identité française [В Интернетe] // Figaro. - 2017 г.. - https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/10/01/les-races-morano-et-de-gaulle-pour-clore-la-polemique_4780347_4355770.html.